

CLASSES HOSPITALARES E DOMICILIARES: INCLUSÃO E CONTINUIDADE ESCOLAR NA REDE ESTADUAL DA BAHIA

DOI: 10.5281/zenodo.15790945

Giselly Souza de Oliveira¹

¹Licenciada em Letras (UPE). Especialista em Alfabetização, Letramento e Educação Especial: Perspectivas da Inclusão na Diversidade Cultural (UFMS) e em Serviços De Atendimento à Rede em Ambiência Hospitalar e Domiciliar (IAT/ SEC- BA). Diretora do Colégio Estadual Ana Nery

giselly.oliveira@enova.educacao.ba.gov.br

Lattes:<https://lattes.cnpq.br/0526358392575280>

RESUMO:

O atendimento educacional hospitalar e domiciliar constitui uma política pública orientada pelos princípios da equidade, da acessibilidade pedagógica e da garantia de direitos, caracterizado como um serviço pedagógico especializado oferecido em espaços não escolares, seu objetivo é assegurar a continuidade do processo educativo, minimizar as perdas cognitivas decorrentes da ausência escolar e preservar os vínculos escolares e sociais do estudante em tratamento de saúde, contribuindo para sua reintegração à vida escolar regular, tão logo as condições clínicas o permitam. Nesse contexto, esse artigo objetiva analisar a continuidade escolar na rede pública estadual da Bahia, identificando as dificuldades e desafios enfrentados na inclusão de estudantes internados. Para a realização desta investigação o caminho metodológico escolhido foi o da pesquisa qualitativa com a abordagem bibliográfica. Ações conjuntas entre educação e saúde nas instituições hospitalares, aulas na ambiência hospitalar resgatam a importância dos aspectos estudantis. A integração da classe hospitalar com a escola de origem, garante ao estudante, internado, a continuidade do processo de ensino e aprendizagem, sem deixá-lo desassistido, garantindo seu retorno sem defasagem na educação.

Palavras-chave: Classe hospitalar e Domiciliar - Educação Especial- Inclusão.

1. INTRODUÇÃO

Inclusão escolar não é sinônimo de matrícula, um número representativo no sistema, mas a possibilidade de mudanças nos entraves que representam as barreiras promovendo a igualdade e a participação de todas as pessoas na sociedade. As legislações e diretrizes brasileiras (Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Diretrizes Curriculares, Base Nacional Comum Curricular), apontam a educação especial como necessária e consolidam seu funcionamento e importância, corroboram que não faz sentido se na prática, no cotidiano das escolas e espaços, por exemplo hospitais e domicílios, onde ocorrem as aulas,

a estrutura, os profissionais e todo o conjunto de demandas requisitadas, acessibilidade educacional não estão disponíveis para os estudantes.

Esse processo de garantia apresenta obstáculos mais significativos quando pensamos sobre a ambiência hospitalar ou domiciliar, onde os estudantes internados precisam dar continuidade a seus estudos. A educação de estudantes com necessidades educacionais especiais, à luz dos movimentos internacionais pela inclusão, tem experimentado transformações significativas. A inclusão escolar consolidou-se como um compromisso global, orientado pelos princípios dos direitos humanos e da justiça social. No estado da Bahia, a concepção de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva visa garantir o direito à educação para todos, independentemente de suas necessidades, deficiências ou características individuais. Essa perspectiva se sustenta na valorização da diversidade humana e na eliminação de barreiras à aprendizagem e à participação, conforme preconiza a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status constitucional (Decreto nº 6.949/2009).

Isso se traduz na criação de ambientes educacionais que acolhem a singularidade dos sujeitos, promovem o acesso, a permanência e o sucesso de todos os estudantes, inclusive daqueles cuja condição clínica ou exigência de cuidados em saúde interfira na frequência ou continuidade do processo educativo, seja de forma temporária ou permanente. O atendimento pedagógico-educacional em hospital é um direito de todo adolescente, jovem ou adulto, devido às suas condições especiais de saúde, esteja hospitalizada. Segundo Fonseca (1999) o direito dos estudantes à continuidade dos estudos escolares durante a internação hospitalar foi reconhecido pela Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados (Resolução nº 41, de 13 de outubro de 1995, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), decorrente da preocupação da Sociedade Brasileira de Pediatria em listar o conjunto de necessidades de atenção à criança ou adolescente que requerem cuidados de saúde em ambientes de internação hospitalar

A Classe Hospitalar, no Brasil, foi legitimada por meio da Resolução nº 41/1995 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a qual, em seu item 9, afirma o direito de crianças e adolescentes hospitalizados à recreação, educação para a saúde e ao acompanhamento do currículo escolar durante a permanência hospitalar (BRASIL, 1995). A garantia do direito à educação, em quaisquer circunstâncias, constitui princípio fundamental consagrado nos principais marcos legais internacionais de proteção aos direitos humanos e aos direitos da criança. A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), em seu artigo 26,

estabelece que toda pessoa tem direito à educação, reforçando seu caráter universal, inalienável e essencial para o desenvolvimento humano.

De forma mais específica, a Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB) determina, em seu artigo 5º, §1º, que a omissão do Poder Público quanto ao oferecimento do ensino obrigatório, ou sua oferta de forma irregular, configura violação do dever estatal, sujeitando as autoridades competentes à devida responsabilização. Em consonância com essa diretriz, a Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) assegura o exercício dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência em igualdade de condições com as demais pessoas, enfatizando a promoção da inclusão social e da cidadania. Ressalte-se, contudo, que o atendimento educacional hospitalar e domiciliar não se restringe ao público com deficiência: trata-se de uma modalidade voltada a todos os estudantes que, em virtude de condição de saúde, estejam temporariamente impedidos de frequentar a escola presencialmente.

Caracterizado como um serviço pedagógico especializado oferecido em espaços não escolares, o atendimento educacional hospitalar e domiciliar constitui uma política pública orientada pelos princípios da equidade, da acessibilidade pedagógica e da garantia de direitos. Seu objetivo é assegurar a continuidade do processo educativo, minimizar as perdas cognitivas decorrentes da ausência escolar e preservar os vínculos escolares e sociais do estudante em tratamento de saúde, contribuindo para sua reintegração à vida escolar regular, tão logo as condições clínicas o permitam. Considerando o papel da escola na garantia dos direitos educacionais e no fornecimento de suporte aos estudantes internados, surge o questionamento central deste artigo: como ocorre o atendimento pedagógico hospitalar e domiciliar e que dificuldades e desafios são enfrentados pelos professores na interface entre saúde e educação?

Com o intuito de responder a essa questão, o objetivo deste artigo é analisar a continuidade escolar na rede pública estadual, identificando as dificuldades e desafios enfrentados na inclusão de estudantes internados. O artigo está estruturado da seguinte forma: após esta introdução, apresenta-se a metodologia utilizada, o referencial teórico, seguida dos resultados e discussões, culminando com as considerações finais.

2. METODOLOGIA

Para atender ao objetivo deste artigo, foi realizada uma pesquisa de caráter qualitativo com abordagem bibliográfica, afinal o texto está fundamentado a partir dos escritos de (BOGDAN e BIKLEN,1994), (LAKATOS e MARCONI, 2003)e (LÖSCH, RAMBO, FERREIRA, 2023).

“A [...] investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objecto de estudo”. Bogdan e Biklen (p. 49, 1994). Com isso, todos os aspectos da investigação são considerados relevantes para a construção da pesquisa. Essas ideias compõem a pesquisa qualitativa e enriquecem o trabalho desenvolvido durante a investigação. A pesquisa de caráter qualitativo é comumente utilizada na área de educação, uma vez que

[...] as pesquisas qualitativas são as mais adequadas, principalmente por sua abordagem subjetiva, que se preocupa em entender os sujeitos e suas produções e se dedica a interpretar e observar a realidade e os fenômenos ocorridos. A investigação pode utilizar vários instrumentos de coleta de dados e de técnicas de análise que possam contribuir para o rigor e para a qualidade do estudo. Losch, Rambo e Ferreira (p.6, 2023).

Marconi e Lakatos (p. 2003, 183). definem esse tipo de pesquisa como aquela que permite que o pesquisador tenha contato direto com o conteúdo pesquisado mesmo não estando no lócus da pesquisa, não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras.

Através desse tipo de investigação, o pesquisador consegue reunir informações relevantes que, ao serem analisadas de forma criteriosa, contribuem para o enriquecimento do tema e para o avanço do conhecimento na área de educação. Para isso, foram selecionados estudos e contribuições de autores na área da educação, como Fonseca (1999), Mantoan (2003), Barros (2007), entre outros. Esses estudos fornecem a base teórica para compreensão dos desafios em reconhecer esses estudantes que vivem sobre o risco não só de evasão mas também fracasso escolar, além de possíveis transtornos de desenvolvimento.

O campo empírico da pesquisa é o Colégio Estadual Ana Nery, que oferta serviços em ambiência hospitalar e domiciliar, fisicamente localizado em Salvador- Bahia, mas que abraça diferentes núcleos territoriais no estado. Participam da investigação três professores e dez estudantes internados em casas de apoio, hospitais e casas, com diferentes especificidades, mas

impossibilitados de frequentar a escola regular, ambos os sexos, faixa etária de 14 a 30 anos, matriculados nas séries finais do Ensino Fundamental, ensino médio.

A escolha do colégio do estudo foi precedida por um estudo preliminar dos atendimentos prestados. A estratégia adotada foi a realização de um levantamento, seguido da catalogação dos hospitais, domicílios e casas de apoio; em contato com os professores que atuam neste serviço da rede estadual. A obtenção de dados se deu por meio de observação direta e realização de entrevistas semiestruturadas realizadas com os professores que atuam na classe hospitalar investigada

Serão realizadas rodas de conversa, envolvendo os estudantes, familiares e outros profissionais que atuam nesse espaço hospitalar- educacional, observando e valorizando as narrativas. Por fim, iniciarão as interpretações desses dados. A etapa de interpretação dos dados buscará evidenciar sobre a organização e o funcionamento no hospital/ domicílio; sobre o sentimento de perda e dor vivenciado pelos professores e sobre a organização do trabalho pedagógico.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

A classe hospitalar, definida por Fantacini e Pedroso (2023) como um serviço importante para a concretização do direito à educação aos alunos enfermos e espaço de atuação para os professores, é um espaço proativo, ágil e multidisciplinar, onde estudantes e professores dividem vivências clínicas e pedagógicas, dessa forma o processo de ensino - aprendizagem, apresenta muitos obstáculos, diariamente, as conquistas dos estudantes refletem em todo processo. Na educação hospitalar, os processos curriculares são específicos, considerando a condição física, psicológica do estudante, além do interesse e motivação pelas atividades pedagógicas.

O quadro hospitalar exige propostas educativas envolvendo conteúdos curriculares da Base Nacional Comum Curricular, listado no Projeto Político Escolar da escola de origem, contudo dentro de um planejamento flexível que tenha o educando hospitalizado como centro do planejamento, respeitando os tempos e as maneiras que cada um aprende. Dispondo a classe hospitalar de um ambiente fora do convencional, dividido com outros serviços, o Atendimento Educacional Especializado- AEE ocorre por área do conhecimento, onde cada professor especialista faz adaptações do material recebido da escola, respeitando a rotina e as regras da classe que é mais particularizado, devido ao ambiente delicado, exigindo cuidado com a saúde.

Segundo Ochoa (2015) na classe hospitalar há quatro itens que devem ser desenvolvidos: a) escolar; b) recreativa lúdica e de orientação pessoal; c) Assessoramento e orientação familiar; d) Orientação Psicopedagógica.

Como escola, nosso papel é assegurar a área escolar, associada a lúdica, corroborando com Assis (2009) e Tinós e Mazer-Gonçalves (2017) “atividades lúdicas são relevantes para dar continuidade à escolarização dos alunos-pacientes, bem como para criar uma rotina mais diversa e rica de experiências, próxima do trabalho normalmente realizado nas classes regulares das escolas comuns”. Ou seja a área pedagógica ou escolar objetiva a continuação do processo de formação intelectual e cultural do estudante, de modo interdisciplinar, oportunizando uma formação pluralista, baseada na aquisição de múltiplos conhecimentos, possibilitando ao estudante a oportunidade de uma postura indagativa, estimulando a pensar com independência, que implica na formação do pensamento crítico, ampliando a sua capacidade comunicativa e colaborativa, conseqüentemente a autonomia. Executada através de atividades adaptadas para a recuperação; a recreativa lúdica e de orientação pessoal é uma ação simplificativa para ajudar na desenvoltura, oralidade, criatividade e sócio emocional, buscando trazer a diversão para o espaço hospitalar, como exemplo comemorar festa típicas da cultura nacional, sua intencionalidade é prevenir o desenvolvimento da depressão anaclítica, ou síndrome de hospitalismo ou outros tipos, tristeza, ansiedade.

O encontro entre saúde e educação, oportuniza uma visão integral da criança enferma, permitindo compreendê-la como ser em pleno desenvolvimento, com o adolescente, adultos ou idosos essa integralidade acontece do mesmo modo.

Nesta perspectiva, Oliveira (2010) ressalta que

[...] a lei legitima o trabalho executado em Classes Hospitalares, mas as escolas regulares (de origem) nem sempre consideram sua validade e nem partilham de seus objetivos. Essa posição indiferente cria lacunas, prejuízos e dificuldades na atuação do professor da Classe Hospitalar, pois ele não tem apoio nas atividades ministradas nesses espaços, o que impede o acompanhamento curricular da escola de origem. (Oliveira, 2010)

Estimular a colaboração escolar é essencial, ainda que obstáculos existam na comunicação entre as escolas, a estudante deve ser acolhido, assistido e auxiliado em sua educação antes, durante e após a internação. Isso fará com que ao deixar o hospital retornem à sua escola de origem sem defasagens de conteúdos. Os hospitais são espaços com regras

específicas, é um ambiente heterogêneo, com diversos profissionais, para muitos um ambiente frio, Fonseca (1999) afirma que em um hospital, pacientes tem seu nome substituído por um número anexo em um leito o (que antes, em sua casa, era uma cama), as refeições são em horários marcados, as roupas são os pijamas, medicamentos são administrados e por vezes, exames invasivos e não-invasivos são realizados. Assis (2009) considera que se faz necessário um trabalho conjunto educação-saúde que promova suas ações nas instituições hospitalares respeitando o paciente de modo mais humanizado.

O ambiente hospitalar se caracteriza como complexo, insalubre e cheio de riscos psicossociais, tanto para os usuários quanto para os profissionais que lá atuam. A tensão, fadiga e esgotamento a que os profissionais são expostos se traduz em riscos que exigem de todo o grupo recursos de enfrentamento (Oliveira, 2013). Na classe hospitalar, a presença de profissionais de educação, tende a minimizar atividades rotineiras do estudante, contudo é um espaço da saúde, a logística não pode ser alterada, é necessário um diálogo entre campos do saber diversos, embora saúde e educação sejam áreas distintas, a comunicação garantirá o sucesso do trabalho e a continuidade do estudo para estudantes dos anos finais, ensino médio e educação de jovens e adultos no processo escolar.

O espaço domiciliar, onde o atendimento acontece a “educação domiciliar”¹ é a prática adotada por famílias que optam por prover o ensino dos filhos em casa, sem que eles sejam enviados para o ambiente escolar, onde os responsáveis formulam plano de ensino similar ao aprendido nas escolas. É o mais evasivo de todos os espaços de aprendizagem, afinal o professor adentra na casa do estudante- paciente, que pode acontecer a longo prazo, caracterizando um estudante permanente, sabendo que muitas tratamentos invasivos debilitam, acarretando danos cognitivos, a relação entre professor- estudantes- família será de cunho pedagógico.

¹ 10 Os primeiros relatos sobre homeschooling iniciaram-se no século XVIII, nos Estados Unidos. No Brasil deu-se a partir da segunda metade do século XIX, no período Imperial. Neste período, a educação escolar se dava na esfera pública, em virtude da implantação do sistema de educação pautado nos modelos europeus, enquanto à educação doméstica era realizada na esfera privada. Assim como nos EUA, esse novo método de ensino estava voltado as elites locais, como uma forma de resistência ao Estado na educação e também na propagação das diferenças das classes sociais. Logo, era um modelo extremamente elitista (VASCONCELOS, 2007, p. 25). 11 Ivan Illich nasceu em Viena no ano de 1926 e faleceu em Bremen, na Alemanha em 2002. É um autor de diversas obras publicadas e traduzidas, sendo um dos principais críticos das instituições escolares. Dentro dos seus trabalhos voltados à escola, estão: *Deschooling Society* (1971); *Education without School?* (1974); *Imprisoned in the Global Classroom* (1976); *Multilingualism and Mother-Tongue Education* (1981); *The Alphabetization of the Popular Mind* (1981) e *Vineyard of the text* (1993).

Barros (2014) afirma que

Uma classe hospitalar tem a intenção de ser uma escola parecida com a escola de referência dos jovens pacientes. Mas cumpre esse ideal apenas na medida do possível. Isto porque a configuração das “turmas” de alunos/pacientes é bastante incomum à realidade do ensino regular. tal fato ocorre não somente pelo agrupamento de crianças de diferentes estratos econômicos, faixas etárias e estágios de desenvolvimento (os quais devido às enfermidades de origem e à extrema privação social, frequentemente não correspondem às idades cronológicas), mas também principalmente, pelo caráter descontínuo da frequência das crianças a esta “turma” heterogênea e multisseriada. Barros(2014, p.183)

A interação ocorrerá entre escolas, o hospital ou domicílio será o espaço físico onde as aulas serão desenvolvidas, com comprometimento do professor no espaço familiar, alinhado com o da escola regular, garante ao estudante, internado, a continuidade do processo de ensino e aprendizagem, sem deixá-lo desassistido, garantindo seu retorno sem defasagem na educação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Cabem algumas reflexões sobre os estudantes em tratamento de saúde, que tem assegurado, o direito de continuidade do processo de escolarização, afinal a educação é um processo ininterrupto e peculiar, que ultrapassa a transmissão do conhecimento, ocorre em diversos lugares e contextos, nunca se limitando à escola, quando formal acontece, preferencialmente, nas escolas, contudo pode acontecer onde o estudante estiver, quando internado a escola precisa ir ao encontro desse estudante, ofertando, de forma adaptada, o desenvolvimento de competências e habilidades do ano/ série em que está matriculado.

O internamento domiciliar, atendimento de saúde prestado na residência do paciente, onde são oferecidos cuidados especializados como alternativa à internação hospitalar. É indicada para pacientes que precisam de cuidados contínuos e podem ser realizados em casa, desde que tenham condições clínicas estáveis, quando estudantes, além das atividades culturais e sociais, devem ser desenvolvidas atividades escolares, heteróclitas.

Análogo ao atendimento hospitalar, nos domicílios, a proposta é um trabalho interdisciplinar, realizando o acompanhamento pedagógico do estudante, priorizando a sequência dos estudos, a fim de manter os laços com a escola, por meio de um currículo adequado/adaptado, respeitando as particularidades de cada estudante, priorizando às potencialidades assegurando a continuidade das atividades escolares, dando ênfase aos

conhecimentos significativos a serem trabalhados. Portanto, atribuir ao/à estudante a condição de sujeito de seu conhecimento, a fim de que supere os limites do diagnóstico médico e busque por suas potencialidades.

A eficiência do desenvolvimento dos estudantes é resultado da somatização de vários elementos que compõem a prática de ensino e aprendizado, desde a organização dos conteúdos e métodos de ensino até as relações entre professores e estudantes, e a avaliação do processo, em consonância com a escola regular. No atendimento educacional hospitalar e domiciliar, o processo não difere deste, o campo de atuação visa garantir a continuidade da educação e o bem-estar emocional de estudantes internados, promovendo atividades que estimulam o desenvolvimento cognitivo e social.

A inclusão escolar de estudantes com necessidades educacionais especiais, por exemplo internados, é um desafio multifacetado que exige esforços integrados e contínuos. Compreender a diversidade é fundamental para o desenvolvimento de abordagens mais abrangentes e inclusivas no âmbito das políticas educacionais. Os resultados obtidos também enfatizaram os desafios enfrentados pelo Colégio Estadual Ana Nery, no cumprimento de seu papel transformador, responsável pelo serviço de ambiência hospitalar e domiciliar na rede estadual da Bahia.

Ações conjuntas entre educação e saúde nas instituições hospitalares, ofertar aulas na ambiência hospitalar, resgata a importância dos aspectos estudantis, desenvolvendo aspectos socioemocionais, habilidades e competências que envolvem a capacidade de lidar com as próprias emoções e as emoções dos outros, além de promover relacionamentos saudáveis e tomar decisões adequadas.

Vale ressaltar que a educação é um instrumento de inclusão, de acordo com Maia (2006), a educação é um processo intrínseco da humanidade, uma extensão de sua condição de ser psicossocial, empreendedor de sonhos, transformador de sua realidade. Inclusão é a capacidade de entender e reconhecer o outro, e assim ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo buscou analisar a articulação entre o atendimento hospitalar/ domiciliar e desenvolvimento pedagógico, continuidade escolar, destacando os desafios enfrentados para garantir a inclusão de estudantes internados. A pesquisa, fundamentada em uma abordagem bibliográfica e qualitativa, permitiu uma reflexão sobre as questões relacionadas à implementação de práticas inclusivas, além de evidenciar as dificuldades e limitações encontradas pelos docentes em garantir o serviço em um ambiente incomum.

A integração da classe hospitalar com a escola de origem, garante ao estudante, internado, a continuidade do processo de ensino e aprendizagem, sem deixá-lo desassistido, evitando a evasão escolar. A inserção proporciona a interação e o desenvolvimento social e cognitivo dos estudantes, além de fortalecer a cultura de respeito à diversidade, logo estabelecer canais de comunicação eficazes entre as duas instituições educacionais é a validação da inclusão escolar efetiva refletindo na permanência, na melhoria da aprendizagem, no letramento adequado e no convívio social com seus pares e professores.

O diálogo entre as escolas facilitará o retorno, quando possível, do estudante a de origem, sem déficit de aprendizagem, alcança a legitimidade nos atendimentos educacionais especiais, que requerem do professor um olhar pedagógico mais dinâmico e peculiar. No caso das Classes Hospitalares, o professor precisa flexionar seus procedimentos didático-pedagógicos, bem como práticas docentes diversificadas, devido às limitações clínicas. Em suma, a inclusão de estudantes internados em hospitais ou domicílios é um desafio complexo, mas necessário para a continuidade escolar com qualidade.

REFERÊNCIAS

- ASSIS, W. de. **Classe hospitalar: um olhar pedagógico singular**. São Paulo, SP: Phorte, 2009.
- BARROS, Alessandra Santana Soares e. A Classe Hospitalar do Hospital das Clínicas da UFBA: uma expressão da articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. **In book: Universidade e Sociedade: concepções e projetos de extensão universitária** (pp.181-194) Edition: 1ª Chapter: n. 13 Publisher: EDUFBA Editors: Maria Constantina CAPUTO & Carmen Fontes TEIXEIRA, 2014, DOI:[10.13140/RG.2.2.15591.85921](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15591.85921)
- BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Educação é a Base. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: 30 janeiro, 2024.
- _____. **Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso em: 24 abr. 2024.

_____. **Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 30/01/2025.

_____. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 30 jan. 2024

_____. **Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente**. Resolução nº 41, de 13 de outubro de 1995.

BOGDAN, R. & S. BIKLEN. Investigação Qualitativa em Educação, Porto: Porto Editora, 1994

FANTACINI, I. M. C.; PEDROSO, C. C. A. Classes hospitalares: Organização, funcionamento e formação docente no interior do estado de São Paulo. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 18, n. 00, e023164, 2023. e-ISSN: 1982- 5587. DOI: <https://doi.org/10.21723/riaee.v18i00.18855>

FONSECA, E.S. - **Classe hospitalar: ação sistemática na atenção às necessidades pedagógico-educacionais de crianças e adolescentes hospitalizados**. Temas sobre Desenvolvimento, v.8, n.44, p.32-37,1999.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de Metodologia Científica**. São Paulo, SP: Atlas 2003.

LÖSCH, Silmara; RAMBO, Carlos Alberto; FERREIRA, Jacques Lima. A pesquisa exploratória na abordagem qualitativa em educação. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 18, n. 00, p.12, 2023.

MAIA, H. T. L. **Química na concepção dos alunos do Ensino Fundamental das escolas públicas do município de Queimadas** – PB. 2006. Monografia (Licenciatura em Química) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande.

MANTOAN, M. T. E. **Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer?** - São Paulo: Moderna, 2003

OLIVEIRA, Elias Barbosa et al. **Nursing work in hospital emergency units– psychosocial risks: a descriptive study**. Online braz j nurs. 2013; 12 (1): 73-88.

ONU - Organização das Nações Unidas. **Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU**. Disponível em :<http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitos_humanos.php>. Acesso em :12 jun 2025.

TINÓS, L. M. S.; MAZER-GONÇALVES, S. M. O curso de Pedagogia e a atuação na classe hospitalar: os caminhos da formação pelo olhar de graduandos. **Revista de Educação Popular, Uberlândia**, v. 16, n. 1, p. 117-127, 2017. Disponível em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/reveducpop/article/view/36991/pdf>. Acesso em: 09 jun. 2025.